

Propuesta para la aplicación del aprendizaje personalizado como método de innovación educativa en una materia de máster

Laura Lorenzo López. Universidade da Coruña. laura.lorenzo.lopez@udc.es

DOI: 10.5281/zenodo.3952323

Resumen- A la materia obligatoria Psicología Clínica del Máster Interuniversitario de Gerontología de la Universidad de A Coruña accede alumnado de diferentes ramas del conocimiento y sistemas educativos, por lo que suelen presentarse dificultades para avanzar en el contenido debido a que algunos/as estudiantes carecen de los conocimientos previos necesarios y se desmotivan. Con el objetivo de trabajar el hábito adaptativo se propone el aprendizaje personalizado como método de innovación educativa, dado que existen evidencias de que es una práctica educativa eficaz para impulsar el aprendizaje. Para ello, se propone la utilización de tecnología accesible en el aprendizaje personalizado y de medidas educativas como la enseñanza invertida, que permitan de forma sencilla una instrucción diferenciada y adaptada a los diferentes conocimientos, perfiles y ritmos de aprendizaje.

Nota: Informe técnico resultante del trabajo final del Módulo 4 (PF11920-13. Proyecto de innovación) del Plan de Formación Inicial para profesorado de la Universidade da Coruña (UDC), impartido por Ángel Fidalgo Blanco y María Luisa Sein-Echaluce Lacleta. Estos cursos ofertados por la Unidad de Formación y Asesoramiento (UFA), de acuerdo con las líneas estratégicas de la UDC para su convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pretenden dotar al docente de competencias, conocimientos y herramientas pedagógicas para mejorar la planificación y calidad de su docencia.

Palabras clave: Aprendizaje personalizado, hábito adaptativo, indicadores de mejora

Abstract- Students from different areas of knowledge and educational systems access to the mandatory subject Clinical Psychology of the Interuniversity Master of Gerontology of the University of A Coruña, so there are often difficulties to advance the content because some of them lack the necessary prior knowledge and are demotivated. To work the adaptive habit, personalized learning is proposed as a method of educational innovation, since there is evidence that it is an effective educational practice to promote learning. To this end, it is proposed the use of accessible technology in personalized learning and educational measures such as inverted teaching, which allows in a simple way a differentiated instruction adapted to the different knowledge, profiles, and learning rhythms.

Note Final work of Module 4 (PF11920-13. Innovation project) of the Initial Training Plan for teachers of the Universidade da Coruña (UDC), taught by Angel Fidalgo Blanco and María Luisa Sein-Echaluce Lacleta. These courses offered by the Training and Advisory Unit (UFA), following the strategic lines of the UDC for its convergence to the European Higher Education Area (EHEA), aim to equip the teachers with skills, knowledge, and pedagogical tools to improve the planning and quality of their teaching.

Keywords: Personalized learning, adaptive habit, indicators of improvement

Cita recomendada: Lorenzo-López, L. (2020). Propuesta para la aplicación del aprendizaje personalizado como método de innovación educativa en una materia de máster. Universidade da Coruña. doi:10.5281/zenodo.3947671

1. Introducción

La personalización del aprendizaje está reconocida como uno de los retos actuales ineludibles de la educación superior (Camacho & Guilana, 2011; Coll, 2016). Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) se reconoce que el aprendizaje personalizado debe constituir un objetivo central de los sistemas educativos, ya que es el camino hacia una educación de calidad. El Plan Estratégico de la Universidad de A Coruña 2013-2020 (2013) parte de la visión de la propia institución como entidad educativa que ha de ofrecer un aprendizaje adaptado al avance individualizado del alumnado mediante el fomento de metodologías docentes innovadoras y eficaces en la adquisición de las habilidades y competencias requeridas por cada titulación.

El aprendizaje personalizado es una formación centrada en el alumnado que consiste en prestar especial atención a los conocimientos previos, las necesidades, las capacidades y las percepciones de los/las estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de considerar no solo las cualidades intelectuales sino también los recursos emocionales y habilidades sociales (Lerís & Sein-Echaluce, 2011). El objetivo es adaptar el proceso de formación a cada alumno/a para mejorar los resultados académicos.

El método de innovación del aprendizaje personalizado se puede aplicar de forma más o menos general a cualquier contenido y asignatura. Con este enfoque, el alumnado aprenderá a pensar críticamente y resolver problemas complejos, que son competencias transversales fundamentales en cualquier nivel y contexto educativo. El hecho de no atender a las necesidades particulares del alumnado puede tener un impacto negativo sobre su aprendizaje, dando lugar a falta de interés, desmotivación y actitud negativa hacia el aprendizaje, así como a dificultades para seguir las sesiones teóricas/prácticas por falta de comprensión de los contenidos. La utilización del aprendizaje personalizado se ha mostrado útil en la mejora significativa del aprendizaje,

en términos de eficiencia y eficacia de la enseñanza en diferentes ámbitos, mostrándose satisfactorio para los/las estudiantes (Esteban et al., 2016; Esteban, Esteban & Sein-Echaluce, 2015; Fidalgo-Blanco et al., 2013; Lerís & Sein-Echaluce, 2011; Lerís, Muniesa, & Velamazán, 2015; Leris et al., 2017; Sein-Echaluce et al., 2011, 2015; Velamazán et al., 2015).

Mediante la presente propuesta de innovación educativa, se pretende crear una experiencia de aprendizaje personalizado siguiendo el método MAIN (Method for Applying Innovation in education, Fidalgo-Blanco et al., 2018) donde se identifiquen las necesidades específicas de cada alumno/a (no solo sus conocimientos previos, sino también sus habilidades transversales) y se le ofrezcan diferentes posibilidades de estudio en función de las mismas. Para ello, habrá que establecer estrategias de aprendizaje ajustadas a las aptitudes de cada estudiante, ofreciendo información complementaria o recursos adicionales en función de dichas necesidades, así como tutorías individualizadas. Se pretende, por tanto, personalizar tanto el ritmo como las actividades de aprendizaje. Para ello se seguirá la siguiente metodología:

(1) Evaluación inicial diagnóstica.

(2) Estrategia personalizada de aprendizaje de acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica previa.

(3) Seguimiento personalizado y evaluación formativa a través de la acción tutorial individualizada (tutorías obligatorias y bajo demanda).

Serán indicadores de mejora que permitan medir el impacto de la innovación educativa:

(1) La evolución del progreso individual y grupal. Se evaluará mediante la obtención de datos resultantes de la evaluación diagnóstica inicial de necesidades y conocimientos previos (mediante cuestionarios online), y la obtención de datos de progreso (mediante pruebas al comienzo de cada unidad temática con preguntas de opción múltiple). Para ello, se aprovechará la potencia de cálculo de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) para recoger y procesar información sobre las actividades de aprendizaje.

(2) El registro del número de participaciones exitosas dentro y fuera del aula, tanto en sesiones teóricas como prácticas, lo que indicaría un incremento del interés por la asignatura.

(3) El registro del número de tutorías individuales a las que se ha asistido.

2. Descripción del contexto de aplicación

En la presente propuesta se pretende aplicar el aprendizaje personalizado como innovación educativa a la materia obligatoria Psicología Clínica (653491008) del Master en Gerontología de la UDC, que cuenta con un grupo reducido de alumnos/as. Es una materia de primer curso, 2º cuatrimestre y 6 créditos ECTS. El objetivo es adaptar los contenidos y la metodología docente de dicha materia a las necesidades y conocimientos previos de cada alumno/a, lo que según la literatura revisada podría tener un impacto positivo en los resultados académicos de la asignatura.

3. Planificación

En la Tabla 1 se relaciona la metodología propuesta con las actividades específicas:

Tabla 1. Planificación de actividades

Metodología	Actividades
Actividades preparatorias	A2, A3
Evaluación inicial diagnóstica	A1
Estrategia personalizada	A4, A5
Seguimiento personalizado y evaluación formativa	A6
Acción tutorial	A7

Como se muestra en la Tabla 1, se realizará una evaluación inicial diagnóstica de las necesidades y conocimientos previos de cada alumno/a sobre la materia (mediante un cuestionario de Microsoft Forms) (A1), se elaborará un vídeo inicial para mostrar el

manejo de la plataforma Moodle al alumnado (desde un móvil) (A2), y se crearán vídeos introductorios (con Screen-O-Matic y PowerPoint, o aplicaciones alternativas) para cada unidad temática (A3) (que los alumnos/as deberán trabajar de forma individual fuera del aula antes de cada clase, “clase invertida”, y que incluirá la resolución de una serie de preguntas que sirvan para personalizar el aprendizaje en función de los resultados obtenidos). Los vídeos incluirán una serie de preguntas de nivelación (Edpuzzle) que se pondrán en común durante la clase presencial (A4). Para conseguir que los/las estudiantes vean los vídeos e interaccionen con los contenidos, se les informará de que el profesorado recibirá los resultados a las preguntas y que quedarán registrados como parte de la evaluación continua, y al principio de cada clase se hará un repaso del contenido utilizando la herramienta Socrative (o similar) que permitirá ver y comparar los resultados de todos los alumnos/as. Además, se adaptará la plataforma Moodle como tecnología adaptativa (mediante la opción de condicionales) para que el contenido nuevo solo sea visible una vez superados con éxito los anteriores, de forma que se vayan facilitando los recursos progresivamente en función del desempeño y resultados de aprendizaje (A5). Frente el modelo tradicional, esta metodología de clase invertida permitirá dedicar el tiempo del aula a hacer un seguimiento cercano y personalizado de cada alumno/a (A6). Además, se ofrecerán tutorías individuales en función de las necesidades que se vayan detectando (A7). Las tareas específicas se describen brevemente en la Tabla 2.

Tabla 2. Descripción de actividades

A1	Preparación del material para el cuestionario de evaluación inicial de necesidades y conocimientos previos, y difusión en Moodle
A2	Preparación del guion de la parte expositiva del vídeo sobre manejo de Moodle, grabación, edición y difusión del vídeo en la plataforma Moodle
A3	Preparación del guion de la parte expositiva del vídeo online de cada área temática, grabación, edición y difusión del vídeo en la plataforma Moodle
A4	Resolución de las preguntas de cada vídeo (individual) y puesta en común (grupala). En esta actividad participarán tanto los/las

	alumnos/as como el profesorado. El alumnado responderá a preguntas y compartirá lo aprendido y el profesorado llevará un registro del número de participaciones exitosas y guiará el proceso de manera individualizada
A5	Estrategia personalizada de aprendizaje ajustada a las necesidades detectadas en pasos previos. Utilizando los condicionales de Moodle (finalización de actividad + restricción de acceso) el sistema seleccionará los recursos más adecuados dependiendo del resultado de la evaluación realizada (A1) y del seguimiento (A4). Esta actividad requiere la preparación de recursos complementarios adaptados en caso necesario, y la obtención de datos de progreso individual y grupal.
A6	Seguimiento individual/grupal continuo y evaluación formativa
A7	Tutorías individualizadas obligatorias y bajo demanda

4. Metodología de la investigación

Se propone utilizar el contraste de resultados como método de investigación. De modo que se aplique la innovación a todo el alumnado de un curso académico (grupo experimental) que se comparará con un grupo de alumnos/as del curso académico anterior (grupo control). En concreto, se trata de comparar los resultados académicos (y los indicadores de mejora identificados en fases previas) del grupo en el que se ha puesto en marcha la innovación y se ha trabajado el hábito adaptativo con los resultados de un grupo de alumnos/as del curso pasado (control) en el que no se aplicó dicha innovación. Los grupos control y experimental (que recibe la innovación educativa) han de ser lo más homogéneos posibles.

Para ello se compararán las características sociodemográficas (edad y género) y el nivel educativo (teniendo en cuenta la rama educativa desde la que acceden al Máster) de los grupos mediante pruebas estadísticas de comparación de muestras independientes. En los grupos que se comparen habrán de impartirse los mismos contenidos por el mismo profesorado, con diferente metodología. Además, se estudiará la relación de cada indicador numérico con las calificaciones finales obtenidas, así como la relación entre los diferentes indicadores entre sí.

4.1. Eficacia y eficiencia

Para comprobar si la innovación ha tenido éxito, ha sido eficaz, se contrastarán los resultados de cada indicador con los resultados del mismo indicador en un contexto homogéneo (en el que se impartan los mismos contenidos por parte del mismo docente) en el que no se haya realizado la innovación. Se esperan diferencias significativas entre los resultados de ambos métodos. Para determinar la eficacia se medirán mediante herramientas validadas las siguientes variables/indicadores:

- a) **Evolución del progreso individual y grupal.** Para medir el punto de partida y de progreso se obtendrán:
 - Datos iniciales: Obtención de datos resultantes de la evaluación inicial de necesidades y conocimientos previos (mediante cuestionarios online).
 - Datos de progreso: Obtención de datos de progreso individual y grupal mediante pruebas al comienzo de cada unidad temática con preguntas de opción múltiple. Para ello, se aprovechará la potencia de cálculo de las TIC para recoger y procesar información sobre las actividades de aprendizaje.
- b) **Número de participaciones exitosas dentro y fuera del aula,** tanto en sesiones teóricas como prácticas. Para medir esta variable se utilizará un contador de respuestas correctas a las preguntas de cada vídeo y de las actividades de aula (mediante contadores de Socrative/Edpuzzle).
- c) **Número de tutorías individuales a las que se ha asistido.** Se hará un seguimiento del número de tutorías individuales a las que asista cada estudiante mediante un contador de Excel.
- d) **Resultados académicos en el examen final de evaluación.**

Se esperaría que el grupo en el que se ha realizado la innovación presente mejores datos de progreso, mayor número de participaciones exitosas y mayor número de asistencias a las

tutorías, así como un mejor rendimiento académico global en el examen final.

La aplicación de la innovación requiere un esfuerzo adicional por parte del profesorado a la hora de preparar los materiales para la elaboración del cuestionario de evaluación inicial de habilidades transversales y conocimientos previos, para la creación del guion de la parte expositiva del vídeo sobre manejo de Moodle y el guion de la parte expositiva del vídeo online de cada área temática, así como para la edición y enriquecimiento de los vídeos.

Con respecto a la eficiencia, el esfuerzo futuro previsto se reducirá y será asumible debido al mejor manejo de la tecnología, y la posibilidad de reutilizar parcialmente algunos contenidos para los vídeos. La aplicación de la innovación requerirá también un mayor esfuerzo por parte del alumnado que tendrá un papel más activo en el proceso de aprendizaje. El esfuerzo futuro será asumible para ambos.

4.2. Sostenibilidad y transferibilidad

En cuanto a la sostenibilidad de la propuesta, no se requiere inversión económica ni presente ni futura al utilizar medios tecnológicos corporativos en la UDC (Moodle, Microsoft Forms) o de acceso abierto (Edpuzzle, Socrative...). Dado que se utilizan herramientas de uso común en el entorno educativo, no parece que haya riesgo de que desaparezcan (aunque cabría la posibilidad de que dejen de ser gratuitas). Tampoco se requieren recursos humanos adicionales para aplicar la innovación docente (ni en la preparación ni en la aplicación y divulgación). Por todo ello, se considera que la práctica es sostenible.

Finalmente, en cuanto a la transferibilidad, la innovación propuesta se considera transferible ya que se podría aplicar una planificación similar en otras asignaturas universitarias con diferentes contenidos y que compartan el mismo problema raíz. Tanto las actividades, tecnologías y tipos de contenidos se pueden aplicar a otras asignaturas para obtener mejoras en los indicadores, con un esfuerzo asociado que puede ser variable en función del profesorado.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad de A Coruña por la impartición del Plan de Formación Inicial para profesorado, y especialmente a los profesores del curso PFI1920-13 (Proyecto de innovación) Ángel Fidalgo Blanco (Universidad Politécnica de Madrid) y María Luisa Sein-Echaluce Lacleta (Universidad de Zaragoza) por la supervisión y mejora sustancial de la presente propuesta.

5. Bibliografía

Camacho, M., & Guilana, S. (2011). From personal to social: Digital environments that work. *Digital Education Review*, 20, 24-37.

Coll, C. (2016). La personalización del aprendizaje escolar. El qué, el por qué y el cómo de un reto insoslayable. En J.M. Vilalta (Dr.). *Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari d'Educació 2015*, 1-33.

Esteban, J., Aguado, M., Esteban, A., Fidalgo, A., Florentín, P., García, F.J., et al (2016). Aprendizaje personalizado con Moodle como sistema adaptativo. *X Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa*, 14-15.

Esteban, J., Esteban, A.L., & Sein-Echaluce, M.L. (2015). Aprendizaje adaptativo en las aulas Moodle de TFG, en *La sociedad del aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2015*. Madrid. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 726-731.

Fidalgo-Blanco, A., Sein-Echaluce, M.L., & García-Peñalvo, F.J. (2018). Method for Applying Innovation in education (MAIN). (Technical Report GRIAL-TR-2018-008). doi:10.5281/zenodo.1439134.

Fidalgo-Blanco, A., Sein-Echaluce, M.L., Lerís, D., & Castañeda, O. (2013). Teaching Innova Project: The incorporation of adaptable outcomes in order to grade training adaptability. *Journal of Universal Computer Science*, 19-11, 1500-1521.

Lerís, D., & Sein-Echaluce, M.L. (2011). La personalización del aprendizaje: Un objetivo

del paradigma educativo centrado en el aprendizaje. *ARBOR*, 187, 123-134.

Lerís, D., Muniesa, V., & Velamazán, A. (2015). Aprendizaje adaptativo en Moodle: Tres casos prácticos. *Education in the Knowledge Society*, 16 (4), 138-157.

Lerís, D., Sein-Echaluce, M.L., Hernández, M., & Bueno, C. (2017). Validation of indicators for implementing an adaptive platform for MOOCs. *Computers in Human Behavior*, 72, 783-795.

OIE-UNESCO. (2017). Herramientas de formación para el desarrollo curricular: Aprendizaje personalizado. Ginebra, Suiza. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250057_spa

Plan Estratégico UDC 2013-2020 de la Universidade da Coruña. (2013). Recuperado de https://www.udc.es/export/sites/udc/gobierno/_galeria_down/vepes/documentos/PLAN1320.pdf_df_2063069294.pdf

Sein-Echaluce, M.L., Aguado, P.M., Esteban-Escañó, J., Esteban-Sánchez, A., Gracia-Gómez, M.C., Florentin, P., et al (2015). Design of adaptive experiences in higher education through a Learning Management System. *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15)*. New York, USA, 159-164.

Sein-Echaluce, M.L., Lerís, D., & Fidalgo-Blanco, A. (2011). Adaptive instructional design of engineering online courses. En: *Promotion and Innovation with New Technologies in Engineering Education (FINTDI)*, 2011 IEEE Xplore Digital, 1-8.

Velamazán, M.A., Vea, F., Lerís, D., & Sein-Echaluce, M.L. (2015). Adaptatividad en el desarrollo de trabajos tutelados. *Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2015*. Madrid, 393-398.